

TEZ KO'P KASAL BO'LGAN BOLALAR MUAMMOSIGA ZAMONAVIY NAZARI

Irbutayeva Lola Tashbekovna¹, Rasulova Nodira Alisherovna²

¹ DKTF Pediatriya va umumiy amaliyot kafedrası assistenti

Tibbiyot fanlari nomzodi,² DKTF pediatriya va umumiy amaliyot
kafedrası assistenti Samarqand davlat tibbiyot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590335>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 10-may 2022

Ma'qullandi: 14- may 2022

Chop etildi: 28- may 2022

KALIT SO'ZLAR

Tez ko'p kasal bo'lgan
bolalar, immunitet holati,
immunostimulyator

ANNOTATSIYA

Tez ko'p kasal bo'lgan bolalarda premorbid fon keng doiraga ega. Ular orasida surunkali tonzillit, rinofaringit, I darajali raxit, I darajali ovqatlanish buzilishi va I-II darajali anemiya juda keng tarqalgan. Hamrohlik qiluvchi sindromlar orasida diareya alohida o'rin tutadi. EBDda ovqatlanish buzilishi va raxit belgilari hech qanday holatda qayd etilmagan.

Dolzabligi: tez ko'p kasal bo'lgan bolalar (FIC), o'z tengdoshlariga qaraganda, o'tkir respirator infeksiyalarga ko'proq chalinadigan bolalar guruhidir va zamonaviy pediatriyaning eng dolzarb muammolaridan biri bo'lib, barcha mutaxassisliklar shifokorlarining diqqat markazida. Bu ijtimoiy muammo ham, chunki bemorlar sonining sezilarli darajada ko'payishi, bolalar shifoxonalarida yotoq fondining ko'payishi, kasal bolalarga uzoq muddatli g'amxo'rlik qilish bilan izohlanadi, buning natijasida davlat katta iqtisodiy zarar ko'radi [4,6].

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, FIC bolalar populyatsiyasining 20 dan 65% gacha [1,7] va yiliga 6 - 12-15 martagacha takroriy infeksiyalar chastotasi bilan tavsiflanadi. Bundan kelib chiqqan holda qayta infeksiyalangan bolalarni boshqarish taktikasini ishlab chiqishda qiziqish ortib bormoqda [5]. Tez-tez kasal bo'lgan bolalarda uchraydigan kasalliklar orasida nafas olish tizimi kasalliklari etakchi o'rinni

egallab turibdi, undan keyin ovqat hazm qilish tizimi, qon va qon hosil qiluvchi organlar kasalliklari, teri va teri osti to'qimalarining yuqumli kasalliklari, buyraklar va siydik tizimining kasalliklari va boshqalar [3]. Hayotning birinchi yillarida bolalarning immunitet tizimining to'liq rivojlanmaganligi ko'p jihatdan ularning takroriy virusli va bakterial kasalliklarga moyilligini aniqlaydi [8]. Infeksiya tanaga kirganda, specyfik omillar bilan bir qatorda, tanani himoya qilishning nospecyfik omillari muhim rol o'ynaydi. Bularga komplement miqdori, lizozim va qon zardobining bakteritsid faolligi, fagotsitozning faolligi va to'liqligi, eritrotsitlarning adsorbsion qobiliyati kiradi. Ushbu ma'lumotlar bir nechta kuzatishlar natijasida tasdiqlangan [2,9].

Shunday qilib, yosh bolalar immunitetining pasayishi tez-tez kasal bo'ladigan bolalar guruhining shakllanishiga olib keladi va immunitet

zaiflashganda organizmga opportunistik mikroblar hujum qiladi.

Tadqiqot maqsadi: tez ko'p kasal bo'lgan bolalarda tananing immunologik holatini aniqlash, immunologik holatni baholashning diagnostik mezonlarini belgilash va an'anaviy davolash usullari bilan bir qatorda immunostimulyatorni qo'llash natijalarini aniqlash.

Materiali va metodlar: tez ko'p kasal bo'lgan bolalar guruhiga kiruvchi 1 oydan 6 yoshgacha bo'lgan bronxopulmonar kasalliklari bo'lgan 62 nafar bolalar tekshirildi, ulardan o'g'il bolalarning soni - 34 (54,8%), qizlar - 28 (45,1%). Bolalarning barchasi Samarqand shahridagi 1-son bolalar shifoxonasida tibbiy ko'rikdan o'tkazildi.

Ko'rikdan o'tgan bolalar quyidagi guruhlariga bo'lingan:

1 oydan - 1yoshgacha - nazorat guruhida - 5 nafar (25%), asosiy guruhida-10 nafar (23,8%);

1 yoshdan - 3 yoshgacha - nazorat guruhida - 7 nafar (35%), asosiy guruhida- 14 nafar (33,3%);

3 yoshdan - 6 yoshgacha -nazorat guruhida - 8 nafar (40%), asosiy guruhida- 18 nafar (42,8%).

Nazorat guruhi - 20 nafar, asosiy guruhi- 42 nafar, jami - 62 nafar.

Premorbid fonni tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, bolalarda ko'pincha: temir tanqisligi kamqonligi - 56 (90,3%), raxit - 48 (77,4%), ovqatlanish buzilishi - 22 (35,4%), talvasa sindromi - 21 (33,8%), surunkali tonzillit-17(27,4%), o'tkir nazofaringit 18 (29%).

Klinik tekshiruv davomida barcha bolalarda: URVI - 32,2%, o'choqli pnevmoniya - 29%, o'tkir bronxit - 20,9%, obstruktiv bronxit - 17,7% kabi tez-tez uchraydigan kasalliklar aniqlangan.

Bolalarni umumiy tekshirishdan o'tkizishda quyidagi shikoyatlar aniqlandi: isitma- 62 (100%), yo'tal - 57(91,9%), qusish -23 (37%), bezovtalik - 60 (96,7%), nafas qisilishi-18(29%),talvasalar-21(33,8%),ishtahapasayishi58(93,5%).

Immunologik tadqiqot uchun material sifatida qon olingan edi. Qon zardobida komplement titri, lizozim va qon zardobining bakteriostatik faollikni aniqlash fotonefelometrik usulda amalga oshirildi. Qon zardobining bakteriostatik faolligini aniqlashda go'sht-peptonli bulyonda stafilokokk madaniyati o'sishi davrida uning optik zichligini o'lchashga asoslangan usul qo'llanildi. Qon zardobidagi lizozimining titrini aniqlashda Micrococcus lisodecticus kulturasining lizozim ta'siriga yuqori sezuvchanligi usuliga asoslanadi. Leykotsitlarning fagotsitar faolligi, ko'rsatkichi va fagotsitozning tugallanish darajasi, immunobirlashish reaksiya (RIP) o'rganildi.

Natijalar va muhokamalar: Tez ko'p kasal bo'lgan bolalarda premorbid fon keng doiraga ega. Ular orasida surunkali tonzillit, rinofaringit, I darajali raxit, I darajali ovqatlanish buzilishi va I-II darajali anemiya juda keng tarqalgan. Hamrohlikda kechuvchi sindromlar orasida diareya alohida o'rin tutadi. EBDda ovqatlanish buzilishi va raxit belgilari hech qanday holatda qayd etilmagan.

Tez-tez kasal bolalarda ko'pincha birga kechadigan kasalliklar va sindromlar mavjudligi:URVI -14 (33,4%) va surunkali tonzillit, o'tkir nazofaringit, talvasa sindromi, 1-darajali raxit, anemiya 1-2 dar, diareya.

O'tkir o'choqli pnevmoniya - 6 (14,3%) va talvasa sindrom, 1-darajali raxit, obstruktiv sindrom, anemiya 1-2 darajali, ovqatlanish buzilishi 1 darajali, diareya.

O'tkir bronxit-15 (35,8%) va o'tkir nazofaringit, anemiya 1-2 darajali, ovqatlanish buzilishi 1 darajali, diareya.

Obstruktiv bronxit -7 (16,6%) va astma sindromi, surunkali tonzillit, raxit 1 darajali, anemiya 1- darajali, ovqatlanish buzilishi, diareya.

Epizodic kasal bolalarda klinik tashxis, premorbid fon, birga kechadigan sindromlar: URVI (10-50%) va surunkali tonz illit, anemiya 1 darajali. O'tkir bronxit (10-50%) va surunkali tonzillit, anemiya 1 darajali.

Immunologik holatni o'rganish uchun immunitet holatini (qon zardobidagi A, M, G immunoglobulinlari miqdori) va o'ziga xos bo'lmagan tananing himoya omillarini (komplement tarkibi, lizozim va zardobning bakteriostatik faolligi, fagotsitozning faolligi, indeksi va to'liqligi hamda eritrotsitlarning adsorbsiya qobiliyati) aks ettiruvchi bir qator usullar qo'llanildi.

IgG ning yuqori darajasi, FICda normasi bilan solishtirganda, yuqori nafas yo'llarining kasalliklari gram-musbat mikroorganizmlar sabab bo'lganligini isbotlaydi. Kasallik paytida ularning qon zardobida to'planishi kuchayadi, himoya paydo bo'ladi. IgM ning yuqori darajasi qayd etilgan, bu normaga nisbatan 136,+7,4% - 97,5+4,2%. IgA kamroq miqdorda qayd etilgan (112,0 + 10,1 - FICda, 156,8 + 12,0 - EBDda, 151,0 + 11,0 - sog'lom bolalarda norma), bu oshqozon-ichak traktidan patologik jarayonning rivojlanishini ko'rsatishi mumkin. Yuqumli vosita yosh bolalarning tanasiga kirganda, nospecifik omillariga xos bo'lmagan himoya omillari muhim rol o'ynaydi. Sog'lom bolalarda, EBD va FICda tananing hujayrali himoya omillarini o'rganish natijalari FICda immunitet tanqisligi holatini ko'rsatadi.

Leykotsitlarning fagotsitar faolligi normal holatda sog'lom bolalarda 49,8+2,7%, EBDda 52,8+3,8% va FICda 58,8+2,9% ni tashkil qiladi. Yuqori FF qiymatlari tananing barcha kuchlarini patogen mikroblarga qarshi safarbar qilishini va faol leykotsitlar sonining ko'payishini ko'rsatadi. Ammo ularning hazm qilish qobiliyati - fagotsitoz indeksi keskin pasayadi. Agar odatda bir oylikdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarda FI 5,1 + 0,7 bo'lsa, FICda bu 1,6 + 0,6% ni tashkil qiladi. Har bir faol leykotsit faqat 1 mikrobl hujayrasini o'zlashtira oladi. Shunga ko'ra, ZF (norma -4-6 ball, EBD - 4-6 ball, FIC uchun - 7-8 ball). Bizning kuzatishlarimizda FICdagi eritrotsitlarning miqdoriy o'zgarishi normaga nisbatan sodir bo'lmasligi qayd etildi. Biroq ularning adsorbsion qobiliyati keskin kamayadi. Odatda eritrotsitlar, mikrobl hujayralarining yopishish qobiliyati 18-20% ni, FICda - 12-13% ni tashkil qiladi, bu uzoq muddatli intoksikatsiya ta'sirida eritrotsitlar retseptorlarini yo'qotishini ko'rsatadi. EBDda RIP ko'rsatkichlari o'zgarmaydi. FICda RIPning sog'lomlarga nisbatan past ko'rsatkichlari yana bir bor shuni ko'rsatadiki, bu hodisa tabiiy immunitet omillaridan biri hisoblanadi va infeksiyaga qarshi yagona kurashda immunitetning barcha bo'g'inlari bilan faol ishtirok etadi. Shunday qilib, RIP - patogen stafilokokk eritrotsitlarining adsorbsion qobiliyati FICda immun holatini aniqlaydigan test sifatida ishlatilishi mumkin.

Shu kabi ma'lumotlar gumoral omillarni o'rganishda olingan. FICda komplement darajasi odatdagidan 50% past edi. Norm - 0,62 - 0,76 birlik, EBD uchun - 0,58 - 0,70 birlik, FIC uchun - 0,32 - 0,38 birlik. Zardobning bakteriostatik faolligini (BAS) stafilokokk madaniyatiga nisbatan

bakteriostatik faolligi sog'lom odamlarda 1:10-1:640, EBD 1:10-1:160 va FICda - 1:10-1: 80. Lizocymning tarkibi mos ravishda 1:10 - 1:160, 1:10 - 1:80 va 1:10 - 1:20 ni tashkil qiladi. Olingan ma'lumotlarni tahlil qilib, vaqti-vaqti bilan va tez-tez kasal bo'lgan bolalarda gumoral himoya omillari bostiriladi degan xulosaga kelish mumkin. Immunitet tizimining turli qismlarida aniqlangan o'ziga xos buzilishlar va o'ziga xos bo'lmagan himoya omillari immunokorreksiyalovchi dorilarni FICga kasalliklarni davolash va oldini olish uchun kiritish uchun asosdir. Yuqoridagilarni tasdiqlash uchun FIC guruhi tekshirildi. Ular an'anaviy usul (32 bola), an'anaviy usul va bronxo-munal (10 bola) bilan davolanishdi. Davolashdan oldin va keyin immunologik parametrlar aniqlandi. Olingan natijalar immunitetning oshishi va kasallikning klinik belgilarining tez yo'qolishi bilan ifodalangan an'anaviy davolash usullari bilan bir qatorda Broncho-Munalni qo'llash samaradorligini ko'rsatdi. An'anaviy usulda immunoglobulin A darajasi 112,0+10,1 mg/l, an'anaviy usulda + Bronxo-Munal 112,0+10,1 - 125,0+10,1 mg/l dan ortdi. M va G immunoglobulinlarining o'xshash ko'rsatkichlari Broncho-Munal ta'siri ostida tez-tez kasal bo'lgan bolalarda o'ziga xos bo'lmagan himoya omillari darajasi ham oshdi. AF 58,8+2,9 dan 67,5+3,1% gacha, IF 1,6+0,6 dan 5,2+0,7 gacha, FF 7-8 ball dan 4-6 ball gacha. RIP 12 - 13% dan 19 - 20% gacha. 0,32 - 0,37 birliklarni to'ldiring. 0,65 - 0,72 birlik gacha, zardobning bakteriostatik faolligi BAS 1:10 - 1:80 dan 1:10 - 1:640, LAS 1:10 - 1:20 dan 1:10 - 160 gacha. Immunokorrektiv preparatlarni

qo'llashning klinik samaradorligi kasallikning klinik belgilari va retsidivlarning yo'qolishida namoyon bo'ldi. Shunday qilib, agar an'anaviy usul bilan davolash paytida yo'tal, nafas qisilishi, talvasa kabi simptomlar, yuqori harorat davolashni qo'llashdan keyin 6-7-kunlarda yo'qolgan bo'lsa, an'anaviy usul bilan davolash paytida va Bronxo - Munal bilan foydalanish bilan. 4-5 kunda . An'anaviy usullar bilan davolangan 32 nafar bemorda 15 nafar bolada 1,5-2 oydan keyin takroriy retsidivlar kuzatildi. An'anaviy usul va Broncho-Munalni qo'llagan 10 bemorda 2 marta 4-5 oydan keyin yuqori nafas yo'llarining kasalliklari uchun qo'llanildi. Retsidiv bilan birinchi guruh kasalxonaga yotqizildi, ikkinchi guruh ambulator davolanishni oldi. Shunday qilib, biz immunitet tizimining ma'lum qismlarida o'ziga xos buzilishlarni va FICda tanani himoya qilishning o'ziga xos bo'lmagan omillarini aniqladik, bu kasallikni davolash va oldini olish uchun immunokorrektiv dorilarni FICga kiritish uchun asosdir.

Xulosa:

1. Tez ko'p kasal bo'lgan bolalarda premorbid fon I-II darajali anemiya, I darajali ovqatlanish buzilishi.
2. Tez ko'p I kasal bo'lgan bolalarda yuqori nafas yo'llarining kasalliklari ko'pincha diareya bilan murakkablashadi.
3. Tez ko'p kasal bo'lgan bolalarda kasalliklarni davolash va oldini olish an'anaviy usul bilan bir qatorda, bronxo-munal immunokorrektiv dorilar majmuasida muvaffaqiyatli amalga oshirilishi mumkin

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Albitskiy V.Yu., Baranov A.A. Tez-tez kasal bo'lgan bolalar. N.Novgorod: NGMA, 2003 yil, 180-bet.

2. 2. Baleva L.S., Bayanskaya G.L., Blistinova Z.A. Tez-tez kasal bo'lgan bolalarni davolash va reabilitatsiya qilishning zamonaviy yondashuvlari. Tibbiy texnologiya. M., 2006 yil, 48-bet..
3. 3. Bulgakova V.A., Balobolkin I.I., Sentsovo T.B. Tez-tez kasal bo'lgan bolalarda o'tkir respiratorli infeksiyalar. "Tibbiyot kengashi" jurnali.2007 yil, 3-son, 34-bet.
4. 4. Dauksh I.A., Muratxodjaeva A.V. Tez-tez kasal bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalarda ba'zi immunomodulyatorlarni qo'llash samaradorligi. Pediatriya.2009 yil, 1-2-son, 114-bet.
5. 5. Ирбутаева, Л. Т., Шарипов, Р. Х., & Расулова, Н. А. (2019). ИММУНОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ. ТОМ-II, 281.
6. 6. Ирбутаева Лола Ташбековна, Шарипов Рустам Хаитович, Расулов Алишер Собирович, Расулова Надира Алишеровна, Ахмедова Махбуба Махмудовна Продуктивность применения иммунокорректирующей терапии в лечении и профилактике часто болеющих детей // Вопросы науки и образования. 2020. №13 (97).
7. 7. Markova T.P., Chuvirov D.G. Surunkali va tez-tez kasal bo'lgan bolalar. ko'krak saratoni. 2002 yil, 10-v., № 3, 125-bet.
8. 8. Chambaz H.Etude Clinique d'une immunotherapy polyvalente dans le traitement des parodontopathies. Chir Dent France, 2004, 44: 209: p. 41.
9. 9. Qo'pol S.H., Fruhwirth V., Wick G., Wolf H. Immunol., Nafas olish patogenlarining bakterial lizatlari bilan og'iz orqali emlashdan so'ng o'pkada immunitet reaksiyasi. Klin.Diagnostika.Laboratoriya 2004 yil, 3.P.51.
10. Мухамедова, З. Г. (2020). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКИ АВТОМОТРИСЫ С УЧЕТОМ НОРМ НАДЕЖНОСТИ И РЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ. Известия Транссиба, (1 (41)), 83-91.
11. Мухамедова, З. Г., & Бахшиллоев, С. Х. (2021). СУЩЕСТВУЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОГРУЗКИ И РАЗГРУЗКИ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ. Журнал Технические исследований, 4(3).
12. Мухамедова, З. Г. (2021). МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ НА ОСНОВЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ РЕГИОНОВ. ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ, 4(9).
13. Мухамедова, З. Г., & Эргашева, З. В. (2021). ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОНТЕЙНЕРНОГО БЛОК-ТРЕЙНА. Журнал Технические исследований, 4(3).
14. Mukhamedova, Z. G. (2019). Analysis and Assessment of Power Efficiency of Special Self-Propelled Railway Rolling Stock. Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent, 9(3), 104-109.
15. Хромова, Г. А., Мухамедова, З. Г., & Юткина, И. С. (2016). Оптимизация динамических характеристик аварийно-восстановительных автомотрис. Монография. Научный журнал:«Fan va texnologiya», Ташкент–2016.–253 с.[In.
16. Мухамедова, З. Г. (2015). Динамическая модель для исследования продольных колебаний главной рамы электровоза с учетом установки демпфирующего поглощающего аппарата в автосцепке. Известия Транссиба, (2 (22)), 18-23.